

测样咨询

2、Plant Cell 巩志忠：NMT 发现 ABA 促保卫细胞泌 H^+ （胞质碱化）依赖于 BAK1 和 AHA2 为 AHA2 参与干旱下 ABA 诱导气孔关闭提供证据

通讯作者：中国农业大学 / 河北大学 巩志忠

所用 NMT 设备：人工智能全自动非损伤微测系统

为了研究 AHA2 及其被 BAK1 激活在 ABA 诱导的保卫细胞跨膜离子外排中的作用，研究用非损伤微测技术（NMT）检测了 Col-0、AHA2-6、BAK1 -4 和 ost2-2D 植株保卫细胞中的 H^+ 转运。瞬时添加 30 μ M ABA 可导致 Col-0 和 ost2-2D 保卫细胞表现出明显 H^+ 跨膜外排，其中 ost2-2D 比 Col-0 H^+ 外排更强。外源 ABA 处理后， H^+ 外排迅速从峰值恢复到接近基线水平。此外，Col-0 和 ost2-2D 保卫细胞中大量 H^+ 被泵出到质外体。与此形成鲜明对比的是，aha2-6 和 bak1-4 保卫细胞的跨膜 H^+ 流对外源 ABA 无响应。这些结果表明，ABA 可以迅速诱导保卫细胞内的 H^+ 瞬时流出，这依赖于 BAK1 和 AHA2。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考